

O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA TA'LIMNING O'RNI: HUQUQIY ASOS VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI

Ma'rifjonova Dilrabo Abrorjon qizi

Toshkent davlat transport universiteti

Iqtisodiyot fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi 1- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti assistent o'qituvchisi

Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, uning asosiy tamoyillari O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoritiladi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va yosh avlodni har tomonlama barkamol inson sifatida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada ta'limning davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalishlari, qonunchilik asoslari hamda Konstitutsiyada belgilangan ta'limga oid bandlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalarida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, islohot, davlat siyosati, barkamol avlod, pedagogik texnologiya, sifatli ta'lim.

Annotation: This article discusses the role of the education system in the development of society, its fundamental principles, and the ongoing reforms in the field of education in the Republic of Uzbekistan. Special attention is given to improving the quality of education, introducing modern pedagogical technologies, and fostering the all-round development of the younger generation. The article analyzes the main directions of state policy in education, its legal foundations, and the constitutional provisions related to education. The research presents suggestions and recommendations for further improvement of the education system.

Keywords: education, reform, state policy, well-rounded generation, pedagogical technology, quality education.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль системы образования в развитии общества, её основные принципы, а также проводимые реформы в сфере образования в Республике Узбекистан. Особое внимание уделено повышению качества образования, внедрению современных педагогических технологий и воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения. В статье анализируются приоритетные направления государственной политики в области образования, её правовые основы и конституционные положения,

касающиеся образования. По результатам исследования представлены предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы образования.

Ключевые слова: образование, реформа, государственная политика, гармонично развитое поколение, педагогические технологии, качество образования.

Kirish : Ta'lim har bir davlat va jamiyatning taraqqiyoti uchun asosiy omil hisoblanadi . O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ta'limni inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida e'tirof etadi va uni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'taradi . Konstitutsiyada belgilangan ta'lim huquqi va davlat kafolatlari,mamlakatimizda yosh avlodni tarbiyalash , bilimli va barkamol shaxslarni shakllantirish tizimining mustahkam asosini tashkil etadi . Asosiy qism: Ta'lim inson huquqlari tizimining eng muhim qismlaridan biridir . U nafaqat shaxsning intellektual va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi , balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va iqtisodiy taraqqiyoti uchun ham zarurdir . O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ta'limni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida tan oladi va har bir fuqaroga ta'lim olish imkoniyatini kafolatlaydi . 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ta'limga oid normalarni mustahkamlaydi va zamonaviylashtiradi . Konstitutsiyada belgilangan qoidalar ta'lim tizimini rivojlantirish , unga barcha fuqarolarning teng kirishini ta'minlash va ta'lim sifatini oshirish bo'yicha davlat majburiyatlarini aniq belgilab beradi . O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida, har bir fuqaroning ta'lim olish huquqiga ega ekanligi taqdiqlangan .Bu huquq shaxsning ijtimoiy hayotda to'laqonli ishtirok etishi , o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishi uchun zarurdir . Davlat bu huquqni amalga oshirish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratadi va zarur resurslarni ajratadi . Bu holat ta'limning ijtimoiy adolat tamoyiliga asoslanganligini va har bir oilaning moliyaviy holatidan qat'i nazar , bolalar va yoshlarni ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlaydi . Umumiy o'rta ta'lim majburiyligi qonun bilan mustahkamlangan bo'lib , bu davlatning ta'limli avlod tarbiyalashga bo'lgan majburiyatini aks ettiradi .

Barchamizga ma'lumki yurtimizda amal qilayotgan bir necha qonunlar mavjud . Bunga yorqin misol tariqasida "Ta'lim to'g'risidagi" qonuning 4-moddasini, ya'ni " Bilim olish huquqi" bandini olaylik . Unda shunday deyiladi: "Jinsi, tili, yoshi, irqiy, milliy mansubligi, e'tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi, ijtimoiy mavqeyi, turar joyi, O'zbekiston Respublikasi hududida qancha vaqt yashayotganligidan qat'i nazar, har kimga bilim olishda teng huquqlar kafolatlanadi. Bilim olish huquqi:davlat va nodavlat ta'lim muassasalarini rivojlantirish;ishlab

chiqarishdan ajralgan va ajralmagan holda ta'lim olishni tashkil etish; ta'lim va kadrlar tayyorlash davlat dasturlari asosida bepul o'qitish, shuningdek ta'lim muassasalarida shartnoma asosida to'lov evaziga kasb-hunar o'rgatish; barcha turdagi ta'lim muassasalarining bitiruvchilari keyingi bosqichdagi o'quv yurtlariga kirishda teng huquqlarga ega bo'lishi, oilada yoki o'zi mustaqil ravishda bilim olgan fuqarolarga akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim muassasalarida eksternat tartibida attestatsiyadan o'tish huquqini berish orqali ta'minlanadi. Boshqa davlatlarning fuqarolari O'zbekiston Respublikasida xalqaro shartnomalarga muvofiq bilim olish huquqiga ega. Respublikada istiqomat qilayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar bilim olishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan teng huquqlarga ega. Ta'lim borasida so'z borganida davlat shuningdek o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini va ijtimoiy farovonligini himoya qilish majburiyatlarini oladi. Bu nafaqat ularning moddiy ta'minotini yaxshilash, balki kasbiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish, mehnatlarini ijtimoiy e'tirof etish va pedagog kadrlarning jamiyatdagi mavqeiini mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Aynan mana shu bandlari asosiy qonunimizning 52-moddasida o'z aksini topgan.

Yildan yilga tashkil etilayotgan yangi anjumanlar va tashkiliy konferensiyalar ham o'qituvchilar, ham o'quvchilar o'quv saviyasini oshirishda muhim omil bo'lib hizmat qilmoqda. Shu o'rinda 2025-yil 26-mart sanasida o'tkazilgan Press Conference on "Grants in Higher Education: New Regulations and Opportunities" gapimizning isboti desam mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni unda 2025-yil 26-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirda Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-martda qabul qilingan "Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga grantlar berish va qayta taqsimlash tartibi to'g'risida"gi nizomni tasdiqlashga oid 149-son qarori haqida so'z yuritildi. Qarorda iqtidorli talabalarni aniqlash va qo'llab quvvatlash, raqobatbardosh akademik muhitni shakllantirish, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni kuchaytirish bo'yicha takomillashtirilgan mexanizmlar joriy etilgan. Konstitutsiyamizning 53-moddasi yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratishini davlatning asosiy vazifasi sifatida belgilaydi. Yosh avlod davlatning kelajagi va taraqqiyotining asosiy kuchi sifatida qaraladi. Shu jumladan mamlakatimiz bo'ylab tashkil qilinayotgan askari tadbirlar, ta'lim borasida intellektual salohiyatli yoshlarni qo'llab quvvatlashga yo'naltirilmoqda. Shuni ham qo'shimcha qila olamanki O'zbekiston Respublikasining "Yoshlar bilan ishlash tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimchalar kiritish

to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9 avgustdagi "Bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6275-son Farmoni, 2022-yil 19-yanvardagi "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-92-son, 2022-yil 20-yanvardagi "Zakovat" intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy-ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-96-son, salohiyatli yosh kadrlarni mamlakat miqyosida rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Jamiyat hayotining muhim qismiga aylanib ulgurgan ta'lim bugungi kunda yoshlar siyosatining eng yuqori pog'onalaridan bir b'lib qolmoqda. Shunday ekan mamlakat miqyosida faoliyat yuritayotgan yosh intiluvchanlar butun davlat yoshlarni ta'limga, kasbiy o'qishga va ilmiy faoliyatga qiziqishni oshirish, ularni zamonaviy bilim va texnologiyalar bilan qurollantirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirmoqdalar. Masalan "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi" qonunning 7-moddasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi vakolatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi: yoshlarga oid davlat siyosatining ro'yobga chiqarilishini ta'minlaydi; yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi davlat dasturlarining ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini ta'minlaydi; yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqadi va qabul qiladi; yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishni amalga oshiruvchi hamda unda ishtirok etuvchi organlar va muassasalarning faoliyatini o'z vakolatlari doirasida muvofiqlashtiradi; yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishning borishini umumlashtirish va tahlil qilishni tashkil etadi hamda uni yanada takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar ko'radi; yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarish masalalari bo'yicha davlat organlari va muassasalari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining hamkorligini ta'minlaydi; yoshlarga oid davlat siyosati sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi. Xulosa: Ta'lim O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ta'limni inson huquqlari va davlat siyosatining markazida joylashtiradi. Konstitutsiyada belgilangan ta'lim huquqi va davlat kafolatlari nafaqat har bir fuqaroning ta'lim olish imkiniyatini ta'minlaydi, balki jamiyatning barqaror rivojlanishi va yuksalishining mustahkam asosini yaratadi. Ta'lim orqali sog'lom, bilimli va barkamol avlod shakllanadi, milliy qadriyatlar saqlanadi va jamiyatda ijtimoiy adolat mustahkamlanadi. Davlat va jamiyat birglikda ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy o'quv dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, o'quvchilar faoliyatini qo'llab quvvatlash va barcha fuqarolar uchun teng ta'lim

imkoniyatlarini kengaytirishga intiladi . Konstitutsiyada mustahkamlangan ta'lim huquqi O'zbekistonning kelajakdagi taraqqiyotini , iqtisodiy o'sishni va halqaro maydondagi mavqeyini belgilaydi desam nur ustiga a'lo nur bo'ladi . Ta'lim bu nafaqat bilim olish , balki shaxning erkin va to'laqonli rivojlanishi , jamiyatning barqarorligi va davlatning gullab-yashnashining kafolatidir .

REFERENCES

1. Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan <https://gov.uz/en/edu/news/view/42114>
2. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi Qonuni <https://lex.uz/ru/docs/-16188? ONDATE=05.01.2018%2002>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida <https://lex.uz/acts/6303432? ONDATE=04.07.2023%2000>
4. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida qonun <https://lex.uz/acts/-3026246>
5. O'ZBEKISTON Respublikasining KONSTITUSIYA yangi tahriri 2023
6. KONSTITUTSIYA VA TA'LIM TO'G'RISIDA MAQOLALAR <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/7309>